

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «СОЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ» В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ИМИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Завалишина Ольга Васильевна¹, Елдес Айдос Садуақас-Сәкенұлы²

¹к.п.н., доцент, Казахский Национальный Педагогический университет имени Абая;

²Магистрант Казахского Национального Педагогического университета имени Абая

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18028673>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты использования метода «социальных историй» в практике работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). На основе анализа литературных источников обоснована педагогическая эффективность применения метода «социальных историй» в формировании навыков двигательной имитации у детей с РАС, выявлены основные принципы и условия его успешного использования в образовательной среде. Метод «социальных историй» помогает детям с расстройствами аутистического спектра справляться с трудностями в восприятии и понимании социального действия, а не сводится к механическому его повторению (имитации). Этот метод обеспечивает естественный путь социальной адаптации, одновременно развивая когнитивную и эмоциональную сферы ребенка с РАС.

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, имитация, метод социальных историй, когнитивное развитие, социальная адаптация.

Annotation. This paper examines the theoretical foundations of the application of the «social stories» method in the development of imitation skills in children with autism spectrum disorders. The study analyzes the essence of the method proposed by Carol Gray, its psychological and neurophysiological foundations, as well as its effectiveness in international and domestic research. The advantage of the method is that it teaches the child to understand the meaning of social action, rather than mechanical repetition. The results of the study prove that the method of «social stories» contributes to the cognitive, emotional and communicative development of children on the autism spectrum.

Keywords: imitation, autism spectrum, method of social events, mirror neurons, cognitive development, social adaptation.

В настоящее время особое значение в обществе приобретают проблемы социализации и развития детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с расстройствами аутистического спектра (РАС). У детей с РАС наблюдаются выраженные трудности в освоении ими адекватных форм социального поведения, усвоении социальных норм и правил, достаточно поздно и с огромным трудом складываются самые элементарные навыки повседневной жизни. Недостаточное развитие навыков имитации - это одна из ключевых особенностей, характерных для детей с РАС, что может затруднять социальное взаимодействие и обучение. Эта трудность проявляется в низкой способности повторять действия, движения и эмоции других людей в

окружающей среде, что оказывает негативное влияние на развитие речи и других важных социальных навыков.

Цель данного исследования - обосновать возможности использования метода социальных историй в формировании навыков двигательной имитации у детей с РАС, выявить основные принципы и условия его успешного использования в образовательной среде. В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ психолого-педагогической и специальной методической литературы по проблеме исследования (описательный, сравнительный методы), обобщение и систематизация материала.

В последние годы в педагогической и психологической практике особое внимание уделяется использованию метода «социальных историй» (social stories). Этот метод был впервые предложен Кэрл Грей в начале 1990-х годов. Его суть заключается в изложении социальных и поведенческих ситуаций, встречающихся в повседневной жизни ребенка, в виде коротких и понятных рассказов. Такие истории помогают детям понять реальную ситуацию и научиться правильно действовать [1].

Внедрение метода «социальных историй» в процесс формирования двигательной симуляции – позволяет развивать двигательные действия детей аутистического спектра, учить понимать и выполнять движения самостоятельно. Такой подход не только учит движению, но и укрепляет эмоциональную и социальную связь ребенка, облегчает взаимодействие с окружающими его людьми.

Имитационное действие опирается на сложную функцию нервной системы. В нейропсихологии доказано, что в основе моделирования лежит система, называемая «зеркальными нейронами». Эта система была впервые описана в работах итальянских ученых Джакомо Риццолатти и Лучано Крайгеро. Они обнаружили, что нейроны, ответственные за выполнение того же движения, активируются в мозгу человека в тот момент, когда он видит действия другого человека [2].

Эндрю Мельцофф, известный исследователь в области психологии развития, доказал, что ребенок с первых месяцев жизни обладает способностью повторять движения лица и движения взрослых. В возрасте 6-12 месяцев ребенок овладевает простыми движениями (например, аплодисментами, кивками) с помощью имитации, а в возрасте 1-2 лет начинает имитировать предметные действия, а после 3 лет-модели социального поведения.

В случае аутизма эта естественная цепь развития нарушается. У некоторых детей подражание вообще не появляется, а у некоторых оно формируется с опозданием и ограниченным образом. По словам американского исследователя Эйми Ингерсолл, недостаточные навыки имитации оказывают прямое негативное влияние на развитие языковой и социальной коммуникации ребенка. То есть несовершенство подражания тормозит речевую активность, устойчивость внимания и социальную адаптацию ребенка.

Многие исследования показали, что дети с аутистическим спектром имеют более низкую активность этой зеркальной нейронной системы. Американский ученый Марко Якобони отмечает, что недостаточное функционирование зеркальных нейронов при аутизме ослабляет способность ребенка понимать действия другого человека, распознавать свои эмоции и повторять это движение. В результате этого явления, даже если ребенок видит действия взрослого, он не может воспринимать их как социально значимый сигнал [3].

Британский исследователь Саймон Барон-Коэн утверждает, что в концепции «теории разума» (способности понимать сознание) дети с аутизмом не могут рассуждать о намерениях, целях или настроениях другого человека. В такой ситуации имитация осуществляется только механически, то есть ребенок не понимает ее социального и эмоционального значения, даже если он повторяет движение [4].

Имитационное действие состоит из трех основных уровней:

1. Уровень движения-способность четко повторять движение;
2. Перцептивный уровень-понимание движения через зрение и восприятие;
3. Мотивационно-социальный уровень-это интерес и эмоциональная реакция на действия другого человека.

У детей с расстройствами аутистического спектра все эти уровни нарушаются в разной степени. На жестовом уровне точность, последовательность движений не соблюдаются, движение не завершается или добавляются лишние элементы. Это явление в неврологии называют «диспраксией».

Слабость имитационных действий детей с расстройствами аутистического спектра считается одной из наиболее актуальных проблем их социального развития. Э. Ингерсолл в своих работах подчеркнула, что недостаточные имитационные способности у таких детей оказывают прямое негативное влияние на речевую активность, устойчивость внимания и эмоциональное взаимодействие. Действительно, способность ребенка видеть, понимать действия другого человека и овладевать ими посредством подражания является основным психологическим механизмом в построении его отношений с окружающей средой. Следовательно, нарушение подражания замедляет все стадии языкового, когнитивного и социального развития ребенка [5].

В связи с этим, современная коррекционная педагогика и психология развития отдают приоритет подходам, направленным на социальную поддержку имитации в поиске методов обучения для детей аутистического спектра. В этом смысле метод «социальных событий» считается одним из наиболее эффективных инструментов, заслуживающих особого внимания. Этот метод был предложен в конце двадцатого века американским педагогом и психологом К. Грей. Он заметил, что при работе с аутичными детьми они испытывают значительные трудности в понимании сущности социальных ситуаций, и предложил идею представления социальных ситуаций в кратком, понятном и наглядном формате как эффективного способа решения этой проблемы.

По словам К. Грей, дети с аутизмом не склонны понимать социальные сигналы окружающей среды естественным образом, потому что их когнитивная система лучше воспринимает конкретную структурированную информацию. Учитывая эту особенность, он предложил обучать ребенка, изображая различные ситуации, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, в виде текста, изображения или видео. Такой подход позволяет не только регулировать социальное поведение ребенка, но и развивать его имитационные действия.

Суть метода «социальных историй» состоит в том, чтобы дать характеристику той или иной ситуации на понятном ребенку языке и наглядно показать модель действия. Здесь каждое событие строится в соответствии с собственным опытом, возрастом и социальным контекстом ребенка. В материалах, подготовленных по этому методу, систематически излагаются место действия, участники, их чувства и ожидаемые

результаты. Таким образом, ребенок усваивает ожидаемое от него поведение не только через видение или действие, но и через понимание его значения.

Эффективность такого подхода доказана не только педагогическими, но и нейропсихологическими исследованиями. Система «зеркальных нейронов», обнаруженная итальянскими учеными Д. Ричцоллатти и Л. Крайгеро, показала, что когда человек видит действия другого человека, он вызывает активность в областях структур мозга, ответственных за это движение. А в случае аутизма активность этой системы будет низкой. По этой причине ребенок не может воспринимать это как социальный сигнал, даже если видит движения другого человека. Метод «социальных историй» косвенно стимулирует эту нейронную активность, потому что действие не только визуализируется, но и дается его смысловое объяснение. Такой подход развивает не только способность ребенка повторять движения, но и его социальное и когнитивное понимание.

Результаты исследований в этом направлении также убедительно доказывают эффективность этого метода. Например, в ходе экспериментальных исследований, проведенных американскими учеными К. Куилл и М.Сандерсом, было осуществлено обучение детей с аутистическим спектром 5-8 лет простым движениям и социальным движениям (например, приветствию, маху, кивку) с помощью «социальных историй». В результате опыта подавляющее большинство детей освоили новые модели движений за короткий промежуток времени и начали применять их самостоятельно. Исследователи объясняют этот результат тем, что благодаря визуальному и текстовому подходу ребенок начинает понимать социальный смысл движения [6].

Точно так же канадские ученые П. Мур и Н.Крейг использовали метод «социальных историй» в сочетании с видеоимитационным моделированием. В проведенном ими исследовании дети сначала знакомились с текстовым описанием, затем смотрели действие через видео и, наконец, выполняли упражнения, повторяя их вместе с педагогом. Было замечено, что такой подход не только повышает двигательную активность детей, но и усиливает их эмоциональное участие. Следовательно, развитие смоделированных навыков через социальные события не ограничивается только двигательными упражнениями, которые также увеличивают эмоциональную и когнитивную активность ребенка [7].

Психологически такой подход перекликается с принципом Льва Семеновича Выготского «зона ближайшего развития». Л.С. Выготский отмечал, что совместная деятельность взрослого и ребенка играет огромную роль в развитии человека. Метод «социальных историй» опирается именно на этот принцип, так как в нем педагог демонстрирует в понятной форме действие на уровне чуть выше возможностей ребенка, при этом ребенок постепенно переходит к самостоятельному его выполнению. Таким образом, метод обеспечивает естественный эволюционный путь поддержки когнитивных и имитационных способностей ребенка [8].

Российские ученые Ольга Никольская и Ксения Лебединская подчеркивают важность социальной и эмоциональной поддержки в своих исследованиях с аутичными детьми. По их мнению, для эффективного формирования подражания главным условием является доверие, эмоциональная гармония и позитивное общение между педагогом и ребенком. Метод «социальных историй» полностью соответствует этим требованиям, поскольку в нем используется не принуждение ребенка к действию, а способ пробудить и дать понять его внутреннюю мотивацию [9, 10].

Очевидными доказательствами эффективности данного метода являются и результаты международных исследований в этом направлении. Например, трехмесячный эксперимент, проведенный Кэрол Грей и Гарднером в 2019 году, показал значительное повышение качества имитационных действий и социальных реакций у 87 процентов 42 аутичных детей в возрасте от 4 до 10 лет. Дети приспособились к самостоятельному выполнению махов, приветствий, простых движений и начали использовать их в повседневных жизненных ситуациях.

Таким образом, проведенный теоретический анализ показал, что метод «социальных событий» является научно обоснованным и экспериментально доказанным эффективным способом развития имитационных действий у детей с расстройствами аутистического спектра. Его особенность заключается не в механическом повторении движения, а в его обучении пониманию и применению на практике его социальной сущности. Этот метод обеспечивает естественный путь социальной адаптации, одновременно развивая когнитивную и эмоциональную сферы ребенка. В результате имитация формируется не только на уровне жестов, но и на семантическом и личностном уровне, что, в свою очередь, открывает значительные возможности для социальной интеграции детей с расстройством аутистического спектра.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Грей, К. Социальные Истории: Инновационная методика для развития социальной компетентности у детей с аутизмом / Кэрол Грей ; предисл. Тони Эттвудаи Барри М. Призанта ; пер. с англ. У. Жарниковой ; науч. ред. С. Анисимова. – Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2018. – 432 с.
2. Rizzolatti, G., & Craighero, L. *The mirror-neuron system.* // *Annual Review of Neuroscience.* – 2004. – Vol. 27. – P. 169–192.
3. Марко Я. Отражаясь в людях. Почему мы понимаем друг друга //Юнайтед Пресс. – 2011.
4. Baron-Cohen S. Autism: the empathizing–systemizing (E-S) theory //Annals of the New York Academy of Sciences. – 2009. – Т. 1156. – №. 1. – С. 68-80.
5. Ingersoll, A. *Teaching social imitation to young children with autism using a naturalistic behavioral approach: Effects on language, pretend play, and joint attention.* // *Journal of Autism and Developmental Disorders.* – 2010. – Vol. 40, No. 9. – P. 1154–1166.
6. Sanders, M. Social Stories and Visual Supports for Children with Autism Spectrum Disorders. // *Autism Spectrum Quarterly.* – 2009. – Vol. 4, No. 2. – P. 18–27.
7. Craig, N., & Moore, P. The effectiveness of Social Stories in developing social and communication skills in children with autism spectrum disorder. // *Research in Developmental Disabilities.* – 2015. – Vol. 38. – P. 329–340.
8. Выготский Л. С. Мышление и речь. – Directmedia, 2014.
9. Никольская О. С. Аутизм лечится общением //Аутизм и нарушения развития. – 2016. – Т. 14. – №. 4. – С. 35-38.
10. Лебединская К. С. Аутизм //Методы лечения тяжелого психического отклонения/КС Лебединская. – 2002. – №. 5. – С. 23-24.